

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BADIY ASAR MATNI USTIDA ISHLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Ismoilova Maftuna Kenjaboy qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat pedagogika instituti Ellik qal'a fakulteti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Abdullayeva Gulmira Abdullayevna

Ilmiy rahbar: Boshlang'ich ta'lim kafedrası assistant o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424113>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy asarlarni tahlil qilish, tushunish va estetik baholash ko'nikmalarini shakllantirishda samarali metodik yondashuvlar yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: badiiy asar, boshlang'ich sinf, metodika, tahlil, ifodali o'qish, interaktiv metodlar.

Аннотация: В данной статье освещаются эффективные методические подходы к формированию навыков анализа, понимания и эстетической оценки художественных произведений у учащихся начальных классов. Также рассмотрены возможности использования современных педагогических технологий в процессе урока.

Ключевые слова: художественное произведение, начальные классы, методика, анализ, выразительное чтение, интерактивные методы.

Annotation: This article highlights effective methodological approaches to developing the skills of primary school students in analysing, understanding, and aesthetically evaluating literary works. It also discusses the opportunities for using modern pedagogical technologies in the lesson process.

Keywords: literary work, primary class, methodology, analysis, expressive reading, interactive methods.

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularning badiiy-estetik dunyoqarashini kengaytirish dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning badiiy matn ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish kelgusidagi bilim asoslarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini badiiy asar bilan ishlashda quyidagi bosqichlar orqali tahlil qilishga o'rgatsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Badiiy matn bilan ishlash odatda quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Tayyorgarlik bosqichi ya'ni muallif haqida ma'lumot berish, asar mazmuni haqida gaplashish hamda unga oid savollar berish.

Ifodali o'qish deganda, matnni o'qish davomida obrazlarni tasavvur qilib, o'quvchining o'zi ham shu obrazga kirgan holatda asarni o'qilishi va syujet chizig'ini tushunishga yo'naltirish.

Tahlil bosqichida matn ustida savol-javoblar, rollarga bo'lib o'qish, muhokamalar tashkil etilishi kerak.

Ijodiy bosqich esa o'quvchilarning o'z fikrini ifodalashi, voqeaga o'z yakunini yaratishi, chizma va drammatizatsiya asosida ishlashdan iborat.

- Asar mazmunini tahlil qilish va to'g'ri, ongli, tez, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish bir jarayonda ilib boriladi.

- Asarning g'oyaviy asoslari va amvzusini, uning obrazlari, sujet chizig'i, kompazitsiyasi va tasviriy vositalarini tushuntirish o'quvchilarning shaxs sifatida umumiy kamol topishiga yaxshi xizmat qiladi, shuningdek, bog'lanishli o'sishini ham ta'minlaydi.

- O'quvchilarning hayotiy tajribasiga tayanish asar mazmunini ongli idrok etishning asosi va uni tahlil qilishning zaruriy sharti hisoblanadi.

Asarni tahlil qilishda hisobga olinishi zarur bo'lgan asosiy omil lardan biri uning o'quvchilarga hissiy ta'siridir. O'quvchilar muallifning asosiy fikrini tushunibgina qolmay, muallif hayajonlangan voqeadan hayajonlansinlar. Matnni tahlil qilish jarayoni o'quvchida fikr qo'zg'atishi, hayotiy tajribasining muallif qayd etgan dalillarga to'g'ri kelish-kelmasligini aniqlashi zarur. Tahlil davomida asarning estetik qimmatini, badiiy go'zalligi ham alohida qayd qilib o'tilishi joiz. O'qish darslarida o'quvchilarda badiiy asarlarning bir-biridan farqini ajrata olish, yozuvchining hayotiy voqealarini qanday badiiy vositalar orqali aks ettirganini va qanday obrazlar yaratganini aniqlay olish, mustaqil o'qish va asarni tahlil qilish malakalari sinfdan-sinfga o'tgan sari o'stirib boriladi. Keling misol tariqasida sinf darsliklaridan badiiy bo'yogga ega matn va asarlardan parchalar keltiramiz. 2-sinf "O'qish kitobi"da keltirilgan "Kamaychi shoh" ertagida "yov qora bulutday yopirilib kelayotgan ekan", "Kuychi terak" ertagida "Terakning shoxlari xuddi surnay chalgandek ovoz chiqarib, yaproqlari esa shildirap raqsga tushar ekan", "To'rg'aylar qo'shiq aytib, ularga jo'r bo'lar ekanlar" kabi badiiy vositalar yordamida tasvirlangan manzalar juda ko'p. Ular ustida ishlash o'quvchi nutqini o'stirish bilan birga ularni fikr yuritishga, mulohaza qilishga ham o'rgatadi.

Badiiy asar ustida ishlashda quyidagi metodik yondashuvlarni tavsiya etamiz:

"Klaster" usuli: asar asosiy g'oyasini va obrazlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash va jamoaga bo'nib klaster bellashuvlarini o'tqazish.

"Insert" usuli: matnni o'qish davomida belgilar qo'yish orqali tushunilgan va tushunilmagan qismlarni ajratib olish va o'qituvchidan tushunilmagan qismlarni qayta o'zlashtirib olish.

Rolga kirish va dramatisatsiya: o'quvchilarni matnga bevosita jalb qilish orqali hissiy ta'sir kuchaytiriladi. Ushbu metodning yaxshi ta'rafi shundaki o'quvchilar asardagi manzari bevosita his qila oladilar, asar ichiga kira olgan o'quvchi uchun asar tahlili murakkablik qilmaydi.

Hozirgi davr zamonaviy texnologiyalar asri ekan zamon bilan hamnafas bo'lgan holda axborot- kommunikatsiyalardan ham to'g'ri foydalana bilish biz bo'lajak o'qituvchilarning asosiy bo'lgan vazifalaridan biridir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish badiiy matn ustida ishlash jarayonini jonlantiradi. Masalan:

Multimedia vositalari yordamida asarning audiokitob yoki animatsiyalangan shaklida ko'rsatish; Interaktiv doskadan foydalanib, klaster tuzish yoki savollarga javob yozish; Online platformalarda testlar va matnli topshiriqlarni bajartirish kabi texnologiyalardan foydalanilsa badiiy asarni tahlil qilishni takomillashtirishga samarali foyda beradi deb hisoblaymiz.

Xulosa qilib aytsak, boshlang'ich sinfda badiiy matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirish o'quvchilarning tafakkurini, estetik didini va ifodali nutqini rivojlantirishda katta imkoniyatlar yaratadi. Bu yo'nalishda o'qituvchidan puxta tayyorgarlik, zamonaviy metodik yondashuvlardan oqilona foydalanish va o'quvchilar bilan interaktiv muloqot olib borish talab etiladi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Meliqulova M. –Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi||. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2024.
2. Axmedova M. –Badiiy matnni tahlil qilish metodikasi||. – Toshkent: Yangi asr avlodi
3. Rasulov A. –Boshlang‘ich ta‘limda dars jarayonini takomillashtirish asoslari||. – Toshkent: Ilm ziyo
4. Qurbonova D. –Boshlang‘ich sinflarda badiiy asarlarni o‘qitishning zamonaviy yondashuvlari|| // Ta‘lim va rivojlanish. – 2021.
5. Karimova D. –Matn ustida ishlash metodikasi: nazariya va amaliyot||. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022.
6. Tursunov B. –Boshlang‘ich sinflarda badiiy nutqni shakllantirish vositalari||. – Buxoro: BDU, 2021.
7. Xolboyeva M. –Badiiy adabiyot va bolalar psixologiyasi||. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2023

**INNOVATIVE
ACADEMY**